

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Теоретический аспект изучения особенностей поэтического языка В. Маяковского

Шомуродов Аслбек, Саттарова Севара

Узбекско-Финляндский педагогический институт

Аннотация. Статья посвящена теоретическому аспекту изучения особенностей поэтического языка Владимира Маяковского. В работе анализируются основные стилистические средства, используемые поэтом, такие как синтаксические особенности, лексические инновации, фонетические особенности и метафорика. Рассматривается связь формы и содержания в творчестве Маяковского, а также его стремление создать новый язык, соответствующий духу революционной эпохи. Особое внимание уделено тому, как Маяковский ломает традиционные каноны поэзии и создает уникальный язык, который стал не только художественным, но и социальным инструментом.

Ключевые слова: поэтический язык, Владимир Маяковский, синтаксис, неологизмы, фонетика, метафора, футуризм, форма и содержание, революционная поэзия, стилистические средства

В. Маяковский – самобытный поэт начала XX века, который написал множество своеобразных поэтических произведений, новатор в области стихосложения. Его особый художественный стиль, внимание к ритму стихотворения, своеобразные рифмовки и интонации, использование новых слов – все это отличает поэзию В.В. Маяковского.

Оригинальность стиха В. Маяковского определена его увлечением футуризмом. Он раскрыл настоящие стремления футуристов: "стать делателем собственной жизни и законодателем для жизни других". Он дал искусству слова роль преобразователя сущего. В.В. Маяковский смог, пройдя школу футуризма, не только выработать неподражаемый стиль речи и форму стиха (знаменитую лесенку), но и, выйдя за рамки

Received: 21 Dec. 2024

Accepted: 24 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

просто протеста против «обывательщины», стать настоящим гражданским лириком.

Поэзия В.Маяковского говорит не только языком образов и метафор, но и широко использует звуковые и ритмические возможности слова. В.Маяковский основал новаторскую поэтическую систему, во многом определившую развитие как советской, так и мировой поэзии. Новый тип лирического героя с его революционным взглядом на действительность способствовал формированию новой поэтики наибольшей выразительности: вся система художественных средств поэта ориентирована на предельно драматизированное речевое выражение мыслей и чувств лирического героя. Маяковский значительно реформировал русский стих. Это сказывается в системе графических обозначений: повышенная экспрессивность передаётся и при помощи изменений в рамках традиционной орфографии и пунктуации, и введением новых приёмов графической фиксации текста - "столбика", а с 1923 - "лесенки", отражающих паузирование. Маяковский использует лестничное строение стиха, где каждое слово - "ступенька" - имеет логическое ударение и содержит определенную смысловую нагрузку. Стремление к максимальной выразительности стиха проходит по разным линиям: лексики и фразеологии, ритмики, интонации, рифмы.

Казалось бы, традиции литературы и культуры очень легко укладываются в схемы, ими просто пользоваться в критике, литературоведении, в дискуссиях. С ними нелегко поспорить, так как схемы, в большинстве своем, выводятся из творческого опыта уже знаменитых деятелей культуры. В свою очередь, В.В. Маяковский ломает прошлые схемы и создает новые.

Один из самых ярких аспектов языка Маяковского — это его необычный синтаксис. Он активно использует инверсию (перестановку слов), чтобы создать напряжение и усилить экспрессивность текста. Синтаксические конструкции часто отличаются от привычных и налагают отпечаток на восприятие читателя.

Пример из стихотворения **«Облако в штанах»**:

«Я хочу, чтобы меня любили и из-за того, что я люблю».

В этом примере Маяковский использует параллельные конструкции и искусственно акцентирует местоименные конструкции, подчеркивая таким образом эмоциональную насыщенность и внутреннюю противоречивость текста. Кроме того, для Маяковского характерен гиперболизированный

синтаксис, при котором образы становятся более масштабными и многозначными.

Его склонность к нарушению стандартных синтаксических норм помогает подчеркнуть основные идеи его произведений: динамичность, революционность, решимость, а также стремление разрушить старые литературные формы.

Маяковский был мастером создания неологизмов — слов, которые он сам вводил в свой поэтический язык. Он был убежден, что язык должен быть гибким и подвижным, отражать перемены в обществе. Поэт активно использует народные, уличные выражения, а также создает новые слова, часто комбинируя существующие лексемы.

В своих стихах он активно обращается к разговорной речи, вплоть до разговорного сленга, что делает его язык более живым, доступным и современным. Например, слова вроде «**гремять**», «**забивать**», «**порвать**» приобретают новые оттенки значений в контексте поэтического мира Маяковского. Он также использует интертекстуальность, ссылаясь на существующие в языке и культуре реалии, что придает его текстам дополнительную многозначность.

Неологизмы в поэзии Маяковского не только обновляют словарь, но и играют важную роль в создании новых образов. Они подчеркивают революционный дух эпохи и идею преобразования действительности.

Фонетика поэтического языка Маяковского тесно связана с его стремлением к созданию звуковой яркости и выразительности. Одним из основных средств, которые он использует для усиления эмоций, является **ритм**. В стихах Маяковского можно наблюдать использование как классических, так и новаторских стихотворных форм, среди которых особое внимание стоит уделить его уникальному метру.

В «**Облаке в штанах**» Маяковский использует разнообразные ритмические схемы и чередование ударных и безударных слогов, что создает эффект динамичности и напора:

«Я!»

— Небо! В полёте!

Это выражение восклицания и неожиданная пауза после короткого слова «Я!» усиливают внутренний ритм стихотворения и подчеркивают эксцентричность поэтической личности.

Маяковский активно использует **аллитерацию** (повторение согласных) и **ассонанс** (повторение гласных) для создания звуковых

эффектов, которые усиливают эмоциональную насыщенность текста. Это особенно заметно в его ранних произведениях, таких как «**Флейта-позвоночник**».

В поэзии Маяковского метафора становится важным инструментом для выражения революционных идей. Он создает образы, которые должны врезаться в сознание читателя своей смелостью и яркостью. Маяковский часто использует **гиперболу** и **параллелизм**, чтобы усилить восприятие.

Пример:

«Я — гражданин всех земных губерний,
и мой язык — как автомат: в нем жесткость и сила».

Здесь поэт использует метафору «язык как автомат», чтобы подчеркнуть революционную силу слова, как инструмент воздействия на общество. Маяковский активно комбинирует различные стилистические средства, создавая образность, которая может одновременно быть абсурдной и глубоко философской.

Особенность поэтического языка Маяковского заключается в тесной связи формы и содержания. Он считал, что форма произведения должна соответствовать содержанию, быть адекватной эпохе, которой посвящены его стихи.

Заключение

Теоретический аспект изучения поэтического языка В. Маяковского позволяет нам понять, как его творческий метод был не только экспериментальным, но и глубоко осознанным. Язык Маяковского — это средство революции, средство преобразования как внутреннего мира человека, так и окружающей действительности. Его использование синтаксических, лексических, фонетических средств и метафор позволяет говорить о Маяковском как о мастере поэтического языка, который сумел создать уникальную и выразительную систему, адекватную времени и духу эпохи.

Список использованной литературы:

1. Арватов Б.И. Синтаксис Маяковского. Москва: Федерация, 1928, 126с.
2. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования, изд-5ое, стереотипное. М.: КомКнига 2007.- 144с.
3. Печоров, Г.М. Новаторское стихосложение В.В. Маяковского: строфика, ее графика, ритмика и рифма (теоретический анализ). М., 2000.-180с.
4. Тимофеев Л.И. Поэтика Маяковского. - Москва : Сов. писатель, 1941. - 108 с.
5. Тренин, В.В. В мастерской стиха Маяковского. М.: Советский писатель, 1991.- 238 с

TABLE OF CONTENTS

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
